

ÁMIWDÁRYA SUW RESURLARIN GIS TEXNOLOGIYALARI TIYKARINDA ANALIZLEW

Xojamuratova.R.T Esenova.I.M Berdimuratova.A,
Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universeteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486674>

Annotaciya. Maqalada Ámiwdárya suw resurslarınıń házirgi jaǵdayı hám olardı optimal basqarıwda GIS texnologiyalarınń imkaniyatları analizlengen. Dáryanıń suw resursları monitoringi ushın kosmoslıq maǵlumattar hám gidrologiyalıq kartalardı integraciya qılıw usılları kórsetilgen. GIS programmalıq quralları járdeminde suw rezervleriniń dinamikalıq ózgerisi vizualizaciya etilip, tómengi aǵıstaǵı (Qaraqalpaqstan aymaǵındaǵı) suw jetispewshiligi máselelerine ayrıqsha itibar qaratılǵan. Izertlew nátiyjeleri suw resursların aqıllıq penen basqarıw hám regionlıq ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlewge qaratılǵan.

Tayanış sózler: GIS, Ámiwdárya, suw balansı, kosmoslıq monitoring, vizualizaciya, gidrologiyalıq model.

Ámiwdárya suw resurslarınıń házirgi jaǵdayın bahalaw hám monitoring qılıw ushın geoinformaciyalıq texnologiyalar, aralıqtan zondlaw usılları hám de gidrologiyalıq analiz metodlarınan paydalanıldı. Izertlew barısında suw obyektleriniń keńisliktegi ózgerislerin anıqlaw, suw maydanlarınıń dinamikasını bahalaw hám gidroekologiyalıq jaǵdaydı analizlew jumısları ámelge asırıldı.

Gidrologiyalıq maǵlıwmatlar, sputnik súwretleri, sanlı relyef modelleri (DEM), GPS maǵlıwmatları hám GIS programmalıq platformalarınan paydalanıldı. Usı maǵlıwmatlar tiykarında suw resurslarınıń jaǵdayı, suw maydanlarınıń ózgeriwi hám ekologiyalıq processler analizlendi.

Ámiwdárya basseyni boyınsha kóp jıllıq gidrologiyalıq maǵlıwmatlar qollanıldı. Bul maǵlıwmatlar dárya suw ótimi, suw qáddi, suw rejimi hám gidrologiyalıq processlerdi analizlew imkaniyatın berdi. Gidrologiyalıq maǵlıwmatlar gidropost baqlawları, suw ótimi kórsetkishleri, suw qáddi maǵlıwmatları hám de gidroximiyalıq analizler tiykarında qalıplestirildi. Dáryanıń suw ótimi hám suw qáddi haqqındaǵı maǵlıwmatlar GIS ortalıǵına kirgizilip, keńisliktegi analiz jumısları ámelge asırıldı.

Suw obyektleriniń jaǵdayın bahalawda aralıqtan zondlaw maǵlıwmatları úlken áhmiyetke iye boldı. Izertlewde tiykarınan Landsat, Sentinel hám MODIS sputnik súwretlerinen paydalanıldı. Sputnik súwretleri járdeminde suw maydanları, shorlangan aymaqlar, qurǵaqshılıq zonaları, ósimlik qatlamı hám gidroekologiyalıq ózgerisler anıqlandı. Izertlew barısında USGS Earth Explorer, Copernicus Data Space hám Google Earth Engine platformalarınan paydalanıldı.

Sanlı relyef modelleri (DEM) izertlew aymaǵınıń geomorfologiyalıq ózgesheliklerin úyreniwde qollanıldı. DEM modelleri arqalı relyef analizi, suw aǵımı

baǵdarları, biyiklik parıqları hám suw jıynalıw aymaqları anıqlandı. Izertlewde SRTM hám ASTER DEM maǵlıwmatlarınan paydalanıldı. DEM modelleri GIS ortalıǵında gidrologiyalıq analiz qılıw hám suw basseyniniń shegaraların anıqlaw imkaniyatın berdi.

GPS texnologiyaları izertlew barısında obyektlerdiń anıq koordinataların belgilew maqsetinde qollanıldı. GPS maǵlıwmatları járdeminde gidropostlar, monitoring noqatları, suw obyektleri hám baqlaw aymaqlarınıń koordinataları anıqlandı. Bul maǵlıwmatlar GIS bazasına jaylastırılıp, sanlı kartalar jaratıwda qollanıldı.

Izertlew barısında GIS analizi, aralıqtan zondlaw, kartografiyalıq analiz, gidrologiyalıq analiz, statistikalıq analiz, salıstırw hám keńisliktegi modellestiriw metodlarınan paydalanıldı. GIS texnologiyaları járdeminde keńisliktegi maǵlıwmatlar analizlenip, temalıq kartalar jaratıldı.

Kosmoslıq súwretler hám olardı birinshi qayta islew materialları Jer haqqındaǵı ilimlerdiń ámeliyatına bekkem kirip keldi. Eń hár qıylı tábiyiy zonalar hám tematikalıq baǵdarlarda bul informaciyadan paydalanıw, sonıń ishinde, tematikalıq kartalastırw maqsetleri ushın da kóplegen izertlewler ámelge asırıldı.

Kosmoslıq informaciya tiykarında turaqsızlasqan ortalıqtı landshaft-ekologiyalıq kartalastırıwdı súwretlerdi landshaft-indikatorlıq deshifrlaw (túsindiriw) arqalı orınlaw maqsetke muwapıq.

Landshaft-indikatorlıq deshifrlaw deduktiv process bolıp, onda ayırım tiykarǵı obyektlerdi tuwrı deshifrlaw belgileri boyınsha ajratıw súwretlerde tikkeley sáwlelenbegen basqa obyektlerdi interpretaciyalawǵa járdem beredi, yaǵnıy bunday obyektler qosımsha (tikkeley emes) deshifrlaw belgileri arqalı anıqlanadı. Olardıń ekewinen de paydalanıp, kartalastırılatuǵın aymaq haqqında eń tolıq hám obektiv informaciya alıw múmkin.

Kosmoslıq informaciyanı landshaft-indikatorlıq deshifrlaw tiykarınan vizual-instrumental usıl menen ámelge asırıladı.

Kosmoslıq informaciyanı usılay deshifrlawdiń tiykarǵı principi retinde tómendegilerdi sanaw múmkin:

- islep shıǵılıp atırǵan landshaft-ekologiyalıq kartanıń wazıypaların esapqa alǵan halda, kosmoslıq súwretlerdi deshifrlawdiń maqsetke baǵdarlanganlıǵı;
- baslanǵısh kosmoslıq informaciyanıń ekologiyalıq informativligine baylanıslı onıń hár qıylı túrleri hám masshtabların tańlap alıw;
- deshifrlawdi ámelge asırıwda kompleksli, sistemalı qatnas;
- súwretlerde tikkeley sáwlelenbegen obyektlerdi anıqlaw ushın indikatorlıq óz-ara baylanıslardan paydalanıw;

- kosmoslıq informaciyanı interpretaciyalaw nátiyjelerin deshifrlaw sxemaları yađı karta maketleri kórinisinde májbúriy grafikalıq sáwlelendiriw.

Kosmoslıq súwretlerdi landshaft-indikatorlıq deshifrlawdıń barlıq processı izbe-iz túrde bes basqısthan ótedi. Tuwrı deshifrlaw belgilerine súwrettiń forması, ólshemleri, tonı (yamasa reńi), teksturası yađı súwretleniw kórinisi kiredi.

Sońınan, aldınnan anıqlanđan indikatorlıq baylanıslardan paydalanıp, súwretlerde tikkeley sáwlelenbegen basqa obyektlerdi ajıratıw múmkin. Basqasha aytqanda, fotofizionomiyalıq komponentlerdiń súwretleniw belgilerinen paydalanıp, landshafttıń decipient komponentleri yamasa olardıń qásiyetleri anıqlanadı.

Aerokosmoslıq informaciyanı deshifrlawdıń landshaft-indikatorlıq usılınan paydalanđanda, indikatorlar tek đana landshafttıń fotofizionomiyalıq komponentleri, yađnıy súwretlerde tuwrı deshifrlaw belgilerinde differenciaciyalanđan sáwleleniwge iye bolđanları bolıwı múmkin.

Súwretlerdi landshaft-indikatorlıq usıl tiykarında ekologiyalıq deshifrlaw biotaniń tirshilik sharayatların, onıń jađdayın hám keńislikte tarqalıwın belgileytuđın tábiyyı ortalıq komponentleri haqqında isenimli mađlıwmatlar alıwdan ibarat.

Landshaft-ekologiyalıq kartalardı jaratıwđa bađdarlanđan kosmoslıq súwretlerdi deshifrlawde konturlardı ajıratıw detalallıđı birinshi náwbette islep shıđılatuđın kartanıń masshtabına hám sáykes túrde paydalanılatuđın kosmoslıq súwretlerge baylanıslı.

Landshaftlar yamasa olardıń komponentleriniń ózgerislerin anıqlaw úyrenilip atırđan aymaqtıń hár túrli waqıtlardađı súwretlerin, yađnıy belgili bir waqıt aralıđı menen orınlanđan súwretke alıw nátiyjesinde alınđan súwretlerdi sađstırmalı deshifrlaw járdeminde ámelge asırıladı. Qoyılđan wazıypalarđa baylanıslı jıldıń hár qıylı máwsimlerinde, sonday-aq, hár qıylı jıllardıń bir máwsiminde túsirilgen súwretlerden paydalanılıwı múmkin.

Jumaqlaw: Hidrologiyalıq mađlıwmatlar, sputnik súwretleri, sanlı relyef modelleri (DEM), GPS mađlıwmatları hám GIS programmalıq platformalarınan paydalanıldı. GIS texnologiyaları tiykarında suw resursların monitoring qılıw procesleri suw obyektleri haqqında mađlıwmatlardı jıynaw, saqlaw, analiz etiw hám kartografiyalıq modellew imkaniyatın beretuđını anıqlandı. ArcGIS, QGIS hám Google Earth Engine platformaları tiykarında suw maydanlarınıń ózgerislerin anıqlaw, gidrologiyalıq mađlıwmatlardı sanlı formatta qayta islew hám ekologiyalıq jađdaydı bahalaw múmkinligi sáwlelendirildi.

Aralıqtan zondlaw mađlıwmatları járdeminde Ámiwdárya basseyninde suw maydanlarınıń qısqarıwı, topıraq duzlanıwı hám vegetaciya qaplamınıń ózgerisi analiz etildi. Sputnik súwretleri suw resursları monitoringin jedellestiriw, keń aymaqlardı

qamtıw hám ekologiyalıq ózgerislerdi waqıtında anıqlaw múmkinshiligin beretuđını dálillendi.

Paydalanılğan adebiyatlar:

1. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. *Geographical Information Systems and Science*. – Wiley, 2015.
2. Koshkarev A.V. *Geoinformacion texnologiyalar hám olardı qollanıw*. – Moskva, 2001.
3. QGIS Development Team. *QGIS Geographic Information System User Guide*. – 2024.
4. Hasanov P., G‘aniyev A. *GIS texnologiyaları hám ekologiyalıq monitoring*. – Tashkent, 2019.
5. Axmedov Q.A. *Gidrometeorologiya tiykarları*. – Tashkent, 2018.
6. Abdurahmanov A. *Suw resursların basqarıw*. – Tashkent, 2015.
7. To‘xtaev H. *Ekologiya hám qorshađan ortalıqtı qorđaw*. – Tashkent, 2017.
8. Sultanov S. *Aralboyi ekologiyalıq mashqalaları*. – Nukus, 2020.